

Walk Up Aniene

GUIDA PRATICA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA SEMPLIFICATA

LA SCHEDA SEMPLIFICATA DI VALUTAZIONE SPEDITIVA DELLA QUALITÀ ECOMORFOLOGICA DI UN CORSO D'ACQUA (Cornellini, Sauli, Ruggieri, 2015)

Premessa:

In un approccio ecosistemico al corso d'acqua, sia per finalità didattiche, sia per orientare meglio le scelte progettuali, che per la pianificazione di area vasta e per il monitoraggio è necessaria una valutazione della qualità ecomorfologica dei tratti interessati. Se, ad esempio, la individuazione di tratti con presenza di vegetazione ripariale di pregio pone il problema della loro salvaguardia e conservazione, all'opposto, l'individuazione di tratti con forte pressione antropica, pone il problema della loro riqualificazione.

Può essere utile, in tal senso, la scheda di valutazione speditiva della qualità ecomorfologica di un corso d'acqua, mutuata dalla Scheda della Qualità Ambientale di un corso d'acqua (Manuale Regione Lazio settore idraulico, 2002) e modificata tenendo conto del MANUALE IFF 2007 e del Manuale IDRAIM - ISPRA 2014, e della relativa Guida illustrata, ai quali si rimanda per gli approfondimenti.

Funzione della scheda:

La scheda, che costringe a valutare tutte le componenti ecosistemiche, può rappresentare un primo livello di analisi, individuando i settori ecosistemici da approfondire, eventualmente, con analisi specialistiche. La scheda è utile ad individuare le unità morfologiche di riferimento per le attività di rinaturalizzazione.

La scheda, che vale per le acque dolci correnti, analizza le componenti articolate in fattori e relativi indicatori per i quali è prevista una sola scelta (la più rispondente alla realtà con notevole dose di buonsenso), nella consapevolezza dell'impossibilità di interpretare tutte le articolazioni che emergono nel rilevamento.

I valori numerici che saranno assegnati alle valutazioni rilevate sul posto, sono espressi in scala esponenziale per valorizzare gli aspetti di maggior qualità; tale scelta, puramente soggettiva, deriva da una verifica pluriennale nell'attività professionale di tale scala (Sartori, 1986) nelle valutazioni di qualità ambientale.

Oltre a tratti di interesse limitati, la valutazione può essere estesa fino a tutto il corso d'acqua con finalità di pianificazione, riportando il risultato su cartografie in scala 1:10.000 o di minor dettaglio, rappresentando lungo le sponde destra e sinistra due linee con i colori della classe corrispondente ai livelli di funzionalità (vedi tabella Valutazione qualità ecomorfologica).

La compilazione prevede, nella parte del corso d'acqua interessato dalle indagini, l'identificazione di tratti di caratteristiche morfologiche, idrauliche e vegetazionali omogenee, per ognuno dei quali va compilata una scheda con relative foto (del sito, a monte, a valle e, se possibile, dei sedimenti del fondo).

Le schede possono essere riportate in tabelle di rilevamenti, nelle quali ad ogni 2 colonne (sponda DX e SX) corrisponde un tratto del corso d'acqua.

La scheda, oltre che per una valutazione ante operam, può essere usata anche per una valutazione speditiva post operam, per verificare l'aumento di qualità ambientale a seguito di interventi di rinaturazione o ingegneria naturalistica.

La scheda, inizia con un valutazione dell'uso del suolo del territorio circostante (fattore 1) per una fascia ampia circa 500 m a partire dalla riva destra e dalla riva sinistra per un totale di 1000 m circa a cavallo del corso d'acqua; successivamente sono valutate le componenti ecosistemiche:

- Uso del suolo che influenza la geomorfologia, il regime idrico, la qualità delle acque, la vegetazione e la fauna;
- Geomorfologia che influenza la vegetazione e la fauna;
- Regime idrico che influenza la vegetazione, la forma e le dimensioni dell'alveo, la fauna;
- Qualità delle acque che influenza la vegetazione e la fauna;
- Vegetazione che influenza la morfologia, la qualità delle acque e la fauna;
- Fauna acquatica;
- Insedimenti;
- Rifiuti.

Dall'analisi delle componenti risulta un giudizio complessivo sulla qualità del tratto esaminato. E' fondamentale, però, ai fini di un intervento, valutare ogni componente ecosistemica, per capire ove indirizzare le azioni progettuali.

TABELLA DIVALUTAZIONE DELLA QUALITA' ECOMORFOLOGICA			
LIVELLO DI FUNZIONALITA'	VALORI	VALUTAZIONE DI FUNZIONALITA'	COLORE
V	10-31	PESSIMA	
IV	32-63	MEDIOCRE	
III	64-95	SUFFICIENTE	
II	96-127	BUONA	
I	128-160	OTTIMA	

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DI OGNI COMPONENTE ECOSISTEMICA					
COMPONENTE	VALUTAZIONE DI FUNZIONALITA'				
	PESSIMA	MEDIOCRE	SUFFICIENTE	BUONA	OTTIMA
GEOMORFOLOGIA	3-9	10-19	20-29	30-39	40-48
REGIME IDRICO	1	2	4	8	16
QUALITA' ACQUE	1		4	8	16
VEGETAZIONE	3-9	10-19	20-29	30-39	40-48
FAUNA ITTICA	1	2	4	8	16

Gli esempi seguenti presentano due casi tipo

Vengono di seguito trattati gli elementi utili alla compilazione della SCHEDA.
I testi derivano dal Manuale ISPRA.

WALK UP ANIENE	
Riserva Naturale Valle dell'Aniene	
<u>SCHEDA SEMPLIFICATA</u> DI VALUTAZIONE SPEDITIVA DELLA QUALITA' ECOMORFOLOGICA DI UN CORSO D'ACQUA	
(Cornelini, Sauli, Ruggieri, 2015)	
CODICE COMPILATORE	PROFESSIONE (facoltativo)
SCHEDA N.	DATA
CORSO D'ACQUA	TRATTO
NUMERO PUNTO DI INTERESSE	FOTO (allegare 1/2 foto del fiume)

Compilare la parte dell'anagrafica soprastante utilizzando la mappa seguente. Le foto da allegare alla scheda devono essere rappresentative del punto di interesse rilevato, possibilmente scattando una foto verso monte e una verso valle inquadrando il fiume con le sue componenti ecosistemiche.

Mappa di monitoraggio rappresentante percorsi, punti e tratti – fonte OSM

INQUADRAMENTO IDROMORFOLOGICO (= forma del corso d'acqua)		
Definire le caratteristiche dell'inquadramento idromorfologico, indicando nell'ultima colonna della tabella la sigla corrispondente alla caratteristica del punto rilevato, tra quelle indicate nella colonna centrale		
AMBITO PAESAGGISTICO	C = collinare M = montano P = pianura	
ANDAMENTO DEL CORSO D'ACQUA	R = rettilineo Si = sinuoso M = meandriforme	
PRINCIPALI SEDIMENTI IN ALVEO	L = limo: molto fine; S = sabbia: fine; G = ghiaia: da 1 a 5 cm ; C = ciottoli: da 6 a 25 cm; M = massi: maggiore 25 cm; NI = non identificabile	
DINAMISMO DEL FIUME (possibilità di cambiamenti naturali in alveo)	S = erode D = deposita	
DIMENSIONI SEZIONE DEL CANALE (larghezza)	larghezza m = 10 - 20 - 30 - 40	

AMBITO PAESAGGISTICO

I principali ambiti fisiografici sono:

- Montano
- Collinare
- Pianura

che possono essere ulteriormente descritti in unità fisiografiche es. all'interno dei settori collinari-montani possono trovarsi le pianure intermontane.

Montagna. Val d'Aosta. Foto Comelini	Colline del Teramano. Foto Crocetti
Pianura intermontana appenninica del Reatino. Foto Comelini	Pianura F. Tevere. Foto Comelini

ANDAMENTO DEL CORSO D'ACQUA

La tipologia di andamento si basa sulla forma planimetrica:

Rettilineo. L'indice di sinuosità (rapporto tra la lunghezza effettiva dell'asse del tracciato planimetrico e la lunghezza rettificata del tratto) è inferiore ad 1.05 (BRICE, 1975; MALAVOI & BRAVARD, 2010); morfologia rara in natura, che indica una situazione non naturale e, quando presente, generalmente non per tratti più lunghi di 10 volte la larghezza dell'alveo.

Sinuoso. A differenza dei rettilinei, gli alvei di tipo sinuoso hanno un indice di sinuosità superiore ad 1.05. Il valore superiore comunemente più accettato, che separa i sinuosi dai meandri, è di 1.5 (LEOPOLD & WOLMAN, 1957).

Meandriforme. Si tratta di un alveo con una successione di meandri

Sinuoso. F. Vomano (TE) Foto Cornellini

Meandriforme (Borneo). Foto Cecilia Ceribelli

DINAMISMO DEL FIUME

La presenza nel tratto di sponde erodibili e/o depositi alluvionali permette, unitamente alla valutazione della potenza specifica, una valutazione speditiva del dinamismo idromorfologico del corso d'acqua.

DIMENSIONI DEL CORSO D'ACQUA

Le dimensioni vengono calcolate con principio di grandezza percepita dal compilatore, il dato è fondamentale per caratterizzare i canali primari dai secondari, ma non produce alterazione nella valutazione della qualità ecomorfologica complessiva.

USO DEL SUOLO DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE

L'uso del suolo è un riflesso delle interazioni tra l'uomo e la copertura del suolo e costituisce quindi una descrizione di come il suolo venga impiegato in attività antropiche. La direttiva 2007/2/CE lo definisce come una classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad esempio ad uso residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo).

VALUTAZIONE DELLA QUALITA' ECOMORFOLOGICA

Valutare le condizioni di uso del suolo intorno al fiume, rispettivamente sulla sponda destra e su quella sinistra, basandoti sulle immagini e sulle conoscenze acquisite durante la formazione; metti una x nelle rispettive caselle solo se il tratto che stai osservando ti sembra rispecchi l'immagine e la descrizione fornita

1.USO DEL SUOLO DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE		SX	DX
	<p>Valuta se è presente un ambiente naturale con prevalenza di formazioni arboreo arbustive autoctone (= del posto: es. pioppi, salici, olmi e ontani)</p>		
	<p>Valuta se è presente un ambiente naturale con prevalenza di formazioni erbacee autoctone (= del posto: es. saracchio, tarassaco, malva)</p>		
	<p>Valuta se è presente un ambiente antropizzato ad uso agricolo o con vegetazioni sinantropiche (= introdotte o coltivate)</p>		
	<p>Valuta se è presente un ambiente antropizzato con alternanza di aree periurbane e spazi verdi (= aree costruite intervallate da spazi naturali)</p>		
	<p>Valuta se è presente un ambiente urbanizzato con letto cementificato e argini, circondato da edifici e strade</p>		
<p>totale uso suolo</p>		<p align="center">0</p>	<p align="center">0</p>

CONFINAMENTO

Classificazione dei corsi d'acqua semiconfinati o non confinati per la definizione della morfologia fluviale dei corsi d'acqua non confinati e semiconfinati, si procede con un'analisi di immagini telerilevate.

Alveo confinato: pianura assente con sponde in contatto con elementi che impediscono la mobilità laterale (versanti, conoidi o corpi di frana, terrazzi antichi, interventi antropici) per più del 90% della lunghezza del tratto; una incisione recente con un terrazzo alto pochi metri rispetto all'alveo, che può essere inondabile, seppure con tempi di ritorno elevati, non si considera elemento di confinamento.

Alveo semiconfinato: sponde a contatto con la pianura tra il 10 ed il 90% della lunghezza del tratto.

Alveo non confinato: pianura continua con meno del 10% dei margini dell'alveo a contatto con elementi che impediscono la mobilità laterale.

Figura 4 – Grado di confinamento e dimensioni dei corsi d'acqua nelle diverse zone del bacino. (Modificato da *BRIERLEY & FRYIRS, 2005* e da *CHURCH, 1992*) ISPRA

GEOMORFOLOGIA		ALVEO	
Valutare le condizioni di uso del fiume in termini di forma e continuità delle sponde e del letto del fiume, rispettivamente sulla riva destra e su quella sinistra, basandoti sulle immagini e sulle conoscenze acquisite durante la formazione; metti una x nelle rispettive caselle solo se il tratto che stai osservando ti sembra rispecchi l'immagine e la descrizione fornita			
2.CONTINUITA' LATERALE E VERTICALE		SX	DX
	a) Tratto di alveo semiconfinato e non confinato:		
	Valuta se il fiume presenta totale spazio di mobilità laterale (processi di esondazione nella piana inondabile; anche se di piccola entità, sponde erodibili) con assenza di elementi artificiali (difese spondali, argini o strade) e totale continuità verticale degli scambi tra acque superficiali e di falda		
	Valuta se il fiume presenta un discreto spazio di mobilità laterale: limitate difese spondali, argini o strade lontane dall'alveo; totale continuità verticale		
	Valuta se il fiume presenta un ridotto spazio di mobilità laterale: estese difese spondali, argini o strade prossimi all'alveo; buona continuità verticale (limitata presenza di rivestimenti permeabili)		
	Valuta se il fiume non presenta spazio di mobilità laterale: sponde completamente artificiali; ridotta continuità verticale (estesa presenza di rivestimenti permeabili)		
	Valuta se il fiume non presenta spazio di mobilità laterale e verticale: alveo completamente artificiale (canalizzazioni, rettificazioni, spostamenti alveo) con fondo impermeabile		
	b) Tratto di alveo confinato:		
	Valuta se il fiume presenta totale continuità laterale tra versanti e alveo (assenza di elementi artificiali che alterino l'alimentazione di sedimenti quali difese spondali, strade, barriere paramassi, etc.) e totale continuità verticale degli scambi tra acque superficiali e di falda		
	Valuta se il fiume presenta limitate alterazioni alla continuità laterale tra versanti e alveo per presenza di elementi artificiali; totale continuità verticale		
	Valuta se il fiume presenta estese alterazioni alla continuità laterale tra versanti e alveo per presenza di elementi artificiali; buona continuità verticale (limitata presenza di rivestimenti permeabili)		
	Valuta se il fiume presenta totale alterazione della continuità laterale tra versanti e alveo per presenza di elementi artificiali; ridotta continuità verticale (estesa presenza di rivestimenti permeabili)		
	Valuta se il fiume presenta totale alterazione della continuità laterale e verticale (fondo impermeabile)		

CONTINUITA' LATERALE E VERTICALE

La continuità laterale si può identificare come la possibilità che nell'alveo di generi il fenomeno di esondazione naturale del fiume, mentre la continuità verticale è la possibilità di traspirazione dell'alveo naturale, nello specifico lo scambio di acqua tra fiume e falda freatica, nel caso di cementificazione la continuità viene ridotta o annullata totalmente.

3.CONTINUITA' LONGITUDINALE DELLE PORTATE SOLIDE		ALVEO
	<p>Valuta se il corso d'acqua presenta totale continuità longitudinale, con assenza o con presente di effetto trascurabile, di opere con intercettazione delle portate solide (dighe, briglie, casse in linea, ponti con luci strette, tombini), senza evidenti differenze granulometriche tra monte e valle delle opere</p>	
	<p>Valuta se il corso d'acqua presenta buona continuità longitudinale. Saltuarie opere con intercettazione delle portate solide</p>	
	<p>Valuta se il corso d'acqua presenta limitata continuità longitudinale. Opere diffuse con intercettazione delle portate solide</p>	
	<p>Valuta se il corso d'acqua presenta totale assenza di continuità longitudinale. Opere con totale intercettazione delle portate solide (es. dighe, sbarramenti)</p>	

CONTINUITA' LONGITUDINALE DELLE PORTATE SOLIDE

La continuità longitudinale si può identificare come la possibilità del fiume di portare a valle sedimenti (massi, ciottoli, ghiaia, sabbia, ecc.) e materiale vegetale come tronchi e rami. L'interruzione della continuità longitudinale può provocare un'intercettazione delle portate solide creando dei veri e propri blocchi che possono modificare il regime idrico e provocare esondazioni e cedimenti delle sponde.

4.MORFOLOGIA DELL'ALVEO E DEL SUBSTRATO		ALVEO	
	<p>a) Presenza delle morfologie attese nel tratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alvei alluvionali collinari montani : configurazione del fondo con unità morfologiche (gradinate, riffle pool, etc.) coerenti con la pendenza media della valle • alvei alluvionali di pianura: tipologie planimetriche (sinuoso, meandriforme, a canali intrecciati, etc.) <p>b) Substrato degli alvei alluvionali con naturale eterogeneità dei sedimenti del fondo (non si valuta in caso di fondo in roccia o sabbia né ove è impossibile osservarlo a causa della profondità)</p>		
	Limitate alterazioni delle morfologie attese e del substrato (soglie, rampe, rivestimenti)		
	Estese alterazioni delle morfologie attese e del substrato		
	Alterazione totale delle morfologie attese e del substrato		
totale geomorfologica		0	0

MORFOLOGIA DELL'ALVEO E DEL SUBSTRATO

La Morfologia dell'alveo è semplicemente la forma del letto del fiume che insieme al tipo di substrato definisce se il fiume ha subito interventi di regimazione o rettificazione, nella prima parte classificata con a) e b) sono descritte le tipologie naturali, mentre nelle seguenti parti sono descritte tipologie di alveo con alterazioni parziali e totali.

<p>Totale continuità longitudinale delle portate solide Cogne (AO) Foto Cornellini</p>	<p>Briglia di trattenuta aperta a fini. Buona continuità longitudinale delle portate solide. Val Pusteria (BZ) Foto Boccalaro</p>
<p>Briglie di consolidamento continue. Limitata continuità longitudinale delle portate solide. T.Fersina (TN). Foto Cornellini</p>	<p>Ponte a luci strette. Limitata continuità longitudinale delle portate solide. Friuli. Foto Cornellini</p>

REGIME IDRICO		ALVEO
Valutare la quantità di acqua presente e la possibilità di portata del letto del fiume, basandoti sulle immagini e sulle conoscenze acquisite durante la formazione; metti una x nelle rispettive caselle solo se il tratto che stai osservando ti sembra rispecchi l'immagine e la descrizione fornita		
5.CONTINUITA' LONGITUDINALE DELLE PORTATE IDRICHE		
	Valuta se si riscontra l'assenza di alterazione della continuità longitudinale delle portate liquide (dighe, diversivi, scolmatori, casse di espansione, immissioni artificiali, derivazioni per prelievi)	
	Valuta se si riscontra la presenza di alterazioni che modificano solo lievemente il regime idrico	
	Valuta se si riscontra la presenza di alterazioni che modificano significativamente il regime idrico	
	Valuta se si riscontra la presenza di regolazione delle portate, con il verificarsi di fenomeni di picchi improvvisi (hydropeaking)	
	Valuta se si riscontra la presenza di alterazioni complete del regime idrico,	
totale regime idrico		0

CONTINUITA' LONGITUDINALE DELLE PORTATE IDRICHE

La continuità longitudinale delle portate idriche invece è la presenza in modo perenne di acqua nell'alveo del fiume, questo aspetto è molto importante perché se nell'arco dell'anno il fiume subisse periodi di secca totale l'ecosistema fluviale avrebbe delle perdite biologiche notevoli e permanenti. Tali perdite biologiche si possono ripristinare solo dopo molti anni e con la continuità del regime idrico.

Quindi con il terminologia 'Regime Idrico Fluviale' si vuole intendere la variabilità del deflusso delle acque superficiali in un corso di acqua in un anno in risposta a precipitazioni, temperatura, evapotraspirazione e caratteristiche del bacino di drenaggio. Le caratteristiche da prendere in considerazione sono larghezza, profondità e pendenza dell'alveo.

QUALITA' DELLE ACQUE		ALVEO
Valutare la presenza di inquinamento dell'acqua, basandosi sulla presenza di piante acquatiche e sulle immagini e sulle conoscenze acquisite durante la formazione; metti una x nelle rispettive caselle solo se il tratto che stai osservando ti sembra rispecchi l'immagine e la descrizione fornita		
6. LIVELLI DI INQUINAMENTO		
	Valuta se il corso d'acqua presenta acque non inquinate (forte presenza di vegetazione acquatica, acque trasparenti, assenza di odore, presenza di fauna ittica)	
	Valuta se il corso d'acqua presenta acque leggermente inquinate (scarsa presenza di vegetazione acquatica, acque torbide e/o lattiginose, possibile presenza leggero di cattivo odore)	
	Valuta se il corso d'acqua presenta acque inquinate (assenza di vegetazione acquatica, acque scure con possibile presenza di schiuma, presenza di cattivo odore)	
	Valuta se il corso d'acqua presenta acque fortemente inquinate (totale assenza di vegetazione acquatica, acque molto scure con schiuma ben visibile, forte presenza di cattivo odore)	
totale qualità acque		0

LIVELLI DI INQUINAMENTO

Ci sono diversi tipi di inquinamento dell'acqua:

Civile: deriva dagli scarichi delle città quando l'acqua si riversa senza alcun trattamento di depurazione nei fiumi o direttamente nel mare;

Industriale: formato da sostanze diverse che dipendono dalla produzione industriale;

Agricolo: legato all'uso eccessivo e scorretto di fertilizzanti e pesticidi, che essendo generalmente idrosolubili, penetrano nel terreno e contaminano le falde acquifere.

Alcune sostanze chimiche presenti nell'acqua sono particolarmente pericolose per la salute dell'uomo e per la sopravvivenza di numerose specie viventi, come ad esempio alcuni metalli (cromo, mercurio) o composti quali i solventi clorurati.

Cause dell'inquinamento delle acque:

Scarichi industriali e civili contengono una grande quantità di inquinanti.

Fertilizzanti chimici usati in agricoltura e i liquami prodotti dagli allevamenti sono ricchi di sostanze organiche.

Detriti più o meno grossi, che si depositano sul fondo dei bacini.

VEGETAZIONE		SX	DX
Valutare la vegetazione presente, basandosi sulle immagini e sulle conoscenze acquisite durante la formazione; metti una x nelle rispettive caselle solo se il tratto che stai osservando ti sembra rispecchi l'immagine e la descrizione fornita			
7. VEGETAZIONE FASCIA RIPARIALE			
	a) Valuta se il corso d'acqua presenta prevalentemente formazioni arboree ripariali autoctone (saliceti, ontaneti, pioppeti)		
	b) Valuta se il corso d'acqua presenta prevalentemente formazioni arbustive ripariali autoctone (saliceti, cespuglieti igrofilii), popolamenti elofitici, cariceti, formazioni erbacee igrofile, formazioni arboree ripariali autoctone con presenze di specie sinantropiche		
	Valuta se il corso d'acqua presenta prevalentemente campi incolti, prati pascoli, formazioni sinantropiche (robinieti, roveti, canneti ad Arundo donax, etc.)		
	Valuta se il corso d'acqua presenta prevalentemente colture agrarie		
	Valuta se il corso d'acqua presenta assenza di vegetazione		
totale vegetazione		0	0

VEGETAZIONE FASCIA RIPARIALE

Le fasce di vegetazione riparia rappresentano zone di transizione o ecotoni, che separano gli ecosistemi terrestri da quelli acquatici, caratterizzate da frequenti inondazioni e da falde acquifere che permangono per lunghi periodi in prossimità della superficie.

Il regime idrologico diventa, quindi, il principale fattore di identificazione di tali zone, in quanto risulta fondamentale nel mantenimento della struttura di questi ecosistemi e nel garantire i processi alla base della loro funzione ambientale.

La vegetazione riparia, infatti, contribuisce ad aumentare la scabrezza della superficie del suolo, rallentando i flussi superficiali ricchi di sedimenti, favorendo l'infiltrazione e la permanenza dell'acqua nel terreno e captando i diversi inquinanti presenti nelle acque di ruscellamento e nei deflussi sub-superficiali.

Tali ambienti, in certe condizioni, possono quindi funzionare come filtri naturali, in quanto contribuiscono a ridurre l'apporto di sostanze inquinanti (azoto e fosforo), di origine antropica nelle acque superficiali e sotterranee.

FAUNA ITTICA (pesci)		ALVEO	
Valutare la presenza dei pesci nel fiume, basandosi sulle immagini e sulle conoscenze acquisite durante la formazione; metti una x nelle rispettive caselle solo se il tratto che stai osservando ti sembra rispecchi l'immagine e la descrizione fornita			
10.HABITAT PER PESCI E CONTINUITA' LONGITUDINALE			
	Valuta se il corso d'acqua presenta elevata presenza di aree di rifugio, di frega (= tronchi caduti, piante acquatiche, isolotti di ghiaia interni al corso del fiume) e di ombreggiamento e totale continuità longitudinale (assenza sbarramenti per la migrazione)		
	Valuta se il corso d'acqua presenta buona presenza aree di rifugio, di frega (= massi o vegetazione) e di ombreggiamento e totale continuità longitudinale		
	Valuta se il corso d'acqua presenta scarsa presenza aree di rifugio, di frega, e di ombreggiamento, ma totale continuità longitudinale		
	Valuta se il corso d'acqua presenta assenza aree di rifugio, di frega e di ombreggiamento, presenza di sbarramenti superabili dall'ittiofauna		
	Valuta se il corso d'acqua presenta assenza aree di rifugio, di frega e di ombreggiamento con presenza di sbarramenti che impediscono la migrazione (assenza di continuità longitudinale)		
Totale fauna ittica			
TOTALE QUALITA' ECOMORFOLOGICA		0	0
LIVELLO DI FUNZIONALITA'		0	0

HABITAT PER I PESCI E CONTINUITA' LONGITUDINALE

I pesci sono tra gli animali che maggiormente caratterizzano gli ecosistemi fluviali: trascorrono tutta la loro vita nell'acqua e molti di essi svolgono l'intero ciclo biologico nei fiumi. Ciascuna specie ittica, infatti, trascorre la sua esistenza in questi ambienti per compiere le proprie attività vitali (sosta, rifugio, esplorazione, alimentazione, riproduzione): in linea di massima, le buche e i ricoveri sono utilizzati come aree di sosta rifugio e i raschi (tratto di un corso d'acqua, caratterizzato da forti increspature e/o turbolenze riffle) per l'alimentazione, mentre le aree di transizione tra buche e raschi forniscono eccellenti habitat per l'ovodeposizione. Lungo un tratto canalizzato avente le caratteristiche di raschio, nonostante l'abbondante disponibilità di cibo risulta non idoneo ad altre attività vitali dei pesci e, quindi, inadatto ad essi.

<p>Elevata presenza di ombreggiamento ed aree rifugio con continuità longitudinale. F. Aterno (AQ) Foto Ruggieri</p>	<p>Buona presenza di ombreggiamento ed aree rifugio con continuità longitudinale . F. Aterno (AQ) Foto Ruggieri</p>
<p>Scarsa presenza di ombreggiamento ed aree rifugio con continuità longitudinale . T. Sponga Canistro (AQ) Foto Ruggieri</p>	<p>Assenza di ombreggiamento ed aree rifugio con presenza di briglie superabili dall'ittiofauna. T. Sponga Canistro (AQ) Foto Ruggieri</p>

Assenza di ombreggiamento e presenza di briglia che impedisce la risalita dell'ittiofauna. T. Mavone (TE) Foto Ruggieri

ELEMENTI DI DEGRADO		ALVEO
Valutare la presenza di aree degradate con segni di impatto antropico		
11. INSEDIAMENTI		
	Presenza di accampamento di piccole dimensioni 1-2 baracche	
	Presenza di accampamento di molteplici capanne e/o baracche diffuse	
	Presenza di piccole aree attrezzate ad orto privato, a ridosso alla sponda del fiume	
	Assenza di insediamenti	

INSEDIAMENTI

Gli insediamenti abusivi, di vario tipo, sono l'elemento di maggior degrado della Riserva Naturale Valle dell'Aniene.

Questo monitoraggio servirà anche a mappare accuratamente gli insediamenti e segnalarli alle autorità competenti.

12. RIFIUTI		
	Presenza sparsa di plastica e altri rifiuti di piccole dimensioni	
	Presenza di piccolo accumulo di rifiuti di vario tipo	
	Presenza di discarica con rifiuti di vario tipo e presenza di ingombranti e/o nocivi	
	Assenza di rifiuti	

RIFIUTI

La presenza di rifiuti di vario tipo (discariche, ingombranti, rifiuti tossici e nocivi), come detto in precedenza, è una delle fonti di inquinamento principali del fiume Aniene.

La mappatura dei rifiuti, generata da questo monitoraggio, servirà per programmare insieme agli enti competenti azioni di bonifica e di rinaturalizzazione dei luoghi depauperati.

OSSERVAZIONI (facoltativo)	
----------------------------	--

OSSERVAZIONI

In questa casella di testo si potranno aggiungere tutte le osservazioni e domande da sottoporre al team di Walk up Aniene, in modo da poter compilare la scheda in totale autonomia e poterla caricare senza avere il dubbio di aver confuso qualche aspetto o terminologia specifica. Le

osservazioni saranno prese in considerazione e nel caso fossero corrette si potrà valutare la sostituzione e/o correzione di qualche risposta.

Nota bene a seguito della ricezione delle schede di valutazione sarà effettuato un controllo di qualità per validare ed armonizzare i dati raccolti.